

PENERAPAN FRAMEWORK LARAVEL PADA SISTEM SIMPEL SOS (Studi Kasus: DINAS SOSIAL TEBING TINGGI)

**M Fauzan abdillah¹, Dr. Sayuti Rahman, S.T.,
M.Kom.²**

¹ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Medan Area

² Dosen Pembimbing, Program Studi Teknik
Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan
Area

Email : Abdillahfauzan@gmail.com

Abstrak

Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah proses pengelolaan data dan layanan bantuan sosial yang masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan keterlambatan layanan, kurangnya transparansi, serta potensi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Oleh karena itu, Kerja Praktek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan SIMPEL-SOS (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Sosial) berbasis web menggunakan framework Laravel. Sistem ini mencakup pengelolaan data penduduk DTKS dan Non-DTKS, pengajuan bantuan sosial secara daring, pelacakan status permohonan, serta manajemen distribusi bantuan sosial. Selain itu, diterapkan mekanisme scoring sederhana berdasarkan penghasilan dan jumlah tanggungan untuk membantu proses validasi kelayakan penerima bantuan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SIMPEL-SOS mampu meningkatkan efisiensi proses verifikasi, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta menyediakan informasi penyaluran bantuan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Pelayanan Sosial, *Laravel*, Bantuan Sosial, SIMPEL-SOS, *E- Government*.

Abstract

The Social Service Office of Tebing Tinggi City plays a crucial role in delivering social welfare services and distributing social assistance to the community. However, the management of population data, assistance application processes, and distribution monitoring are still largely conducted manually, resulting in slow services, limited transparency, and a high risk of inaccurate beneficiary targeting. Therefore, this internship project aims to design and implement a web-based Social Service Management Information System called SIMPEL-SOS using the Laravel framework. The system provides integrated population data management (DTKS and non-DTKS), online social assistance applications, application status tracking for the public, and social assistance distribution management. Additionally, a simple scoring mechanism based on income level and number of dependents is applied to support the eligibility validation process. Testing results indicate that SIMPEL-SOS improves data verification efficiency, facilitates easier access to social services for the community without repeated office visits, and enhances transparency and accountability in social assistance distribution for the Social Service Office of Tebing Tinggi City.

Keywords: Information System, Social Services, Social Assistance, *Laravel*, SIMPEL-SOS

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor, termasuk pemerintahan, untuk mengadopsi sistem digital guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan kesejahteraan sosial, digitalisasi menjadi krusial untuk memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menghadapi tantangan dalam pengelolaan data penduduk dan proses penyaluran bantuan yang masih mengandalkan metode manual. Pendekatan manual ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan dalam verifikasi data, kurangnya transparansi informasi, serta potensi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan.

Menyadari urgensi tersebut, pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan sosial berbasis web menjadi solusi strategis. Sistem ini diharapkan dapat mengotomatisasi proses pengelolaan data, mempermudah pengajuan bantuan sosial secara daring, serta menyediakan mekanisme pelacakan status permohonan yang transparan bagi masyarakat. Dengan adanya sistem terintegrasi, Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dapat meningkatkan efektivitas operasional, mengurangi beban administrasi, dan pada akhirnya, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kerja praktek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem SIMPEL-SOS (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Sosial) sebagai upaya digitalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di dinas sosial di kota tebing tinggi guna mengatasi permasalahan yang ada dan mendukung terwujudnya *e-government* yang responsif dan inklusif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) untuk mengembangkan sistem berbasis web menggunakan *framework* Laravel dan basis data terelasi. Perancangannya memanfaatkan *flowchart* untuk memetakan alur logika serta desain responsif agar tampilan sistem adaptif di berbagai perangkat.p

2.1 Analisis Kebutuhan

Sistem dirancang untuk mendigitalisasi layanan publik, mengelola data transaksi, dan menyajikan laporan transparan secara *real-time*. Sementara aspek non-fungsional mengutamakan antarmuka (UI/UX) yang intuitif serta aksesibilitas tinggi agar sistem mudah digunakan kapan saja.

2.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram memodelkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna (aktor). Diagram ini menggambarkan semua yang bisa dilakukan setiap aktor di dalam sistem, tanpa merinci langkah-langsung prosesnya. *Use Case Diagram* Dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Use Case Diagram

2.3 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan menggambarkan urutan langkah-langkah, keputusan yang mungkin terjadi, dan aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. *Activity Diagram* Dapat dilihat pada Gambar 3

Gambar 3. Activity Diagram

2.4 Rancangan Entity Relationship Diagram

Perancangan *Entity Relationship* memperjelas bagaimana data saling disimpan dan terhubung. Dapat dilihat pada Gambar 4

3. HASIL

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

3.1 Implementasi Halaman Home

Halaman Home Implementasi halaman home dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Implementasi Halaman Home

3.2 Implementasi Dashboard Admin

Halaman Layanan. Implementasi halaman layanan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Implementasi Halaman Layanan

3.3 Implementasi Halaman

Implementasi halaman dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Implementasi Halaman

3.4 Implementasi Halaman Form Pengajuan

Gambar 7. Implementasi Halaman Form Pengajuan

3.5 Implementasi Halaman data admin

Halaman Implementasi halaman data admin dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Implementasi Halaman Data Admin

Detail halaman verifikasi dapat dilihat pada gambar 9

Gambar 9. Halaman Detail Verifikasi

3.7 Halaman Lacak Status

Detail Halaman bisa dilihat pada gambar berikut

Gambar 10. Halaman Lacak Status

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi Kerja praktek, telah berhasil merancang dan mengimplementasikan SIMPEL-SOS (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Sosial) berbasis web menggunakan framework Laravel untuk Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi. Sistem ini secara signifikan mengatasi tantangan pengelolaan data dan pelayanan bantuan sosial yang

3.6 Halaman Detail verivikasi

sebelumnya bersifat manual. SIMPEL-SOS menyediakan modul terintegrasi untuk manajemen data penduduk, pengajuan permohonan bantuan sosial secara daring, pelacakan status permohonan, serta pengelolaan distribusi dan pengaduan masyarakat. Dengan adanya SIMPEL-SOS, efisiensi dalam proses verifikasi data meningkat, transparansi penyaluran bantuan terjamin, dan akses layanan bagi masyarakat menjadi lebih mudah dan akuntabel. Implementasi sistem ini merupakan langkah konkret dalam mendukung upaya digitalisasi pelayanan publik dan mewujudkan e-government di Kota Tebing Tinggi.

5. REFERENSI

- [1] Aditya Lapu Kalua, R. M. (2024). Sistem Informasi Pendaftaran Beasiswa dan Jadwal Legalisir Berbasis Website Responsive. *Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer*, 2, No. 2, 58-74. doi:<https://doi.org/10.58602/itsecs.v2i2.108>
- [2] Berlian Juliartha Martin Putra, A. F. (2022). Analisa dan Rancangan Sistem Informasi Pariwisata Pacitan dengan UML dan ERD. *INFORMATION SYSTEM*, Vol. 7, No. 1, 63-72. doi:<https://doi.org/10.51211/isbi.v7i1.1920>
- [3] Efri Yandani S, D. W. (2020). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI BERBASIS WEB. *Jurnal Sistem Informasi*, 2, No. 3, 21-27.
- [4] Geubrina Rizka Utami Sinaga, S. (2021). Implementasi Framework Laravel dalam Sistem Reservasi pada Restoran Cindelas Kota Medan. *Informatika dan Sistem Informasi*, 1, No. 2, 73-84. doi:DOI:10.25008/janitra.v1i2.131
- [5] Husada, F. R. (2020). IMPLEMENTASI FRAMEWORK LARAVEL UNTUK MEMBANGUN. *INFORMATIC ENGINEERING*, 39.
- [6] Kristian, A. E. (2024). Pembangunan Aplikasi Katalog Produk Toko Utama Jaya Berbasis Web menggunakan Framework Laravel dan Model Waterfall. 17. Retrieved from https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/31164/1/190710385_Bab%200.pdf
- [7] Marcela Marçal Alves Pinto Mick, D. M. (2024). Developing a Sustainable Digital Transformation Roadmap for SMEs: Integrating Digital Maturity and Strategic Alignment. *Sustainability*, 16. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/20/8745>
- [8] Mei Prabowo, A. W. (2020). *Metodologi Pengembangan Sistem Informasi*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Nofri Yudi Arifin, R. I. (2022). *Analisa Perancangan Sistem Informasi*. (P. T. Cahyono, Ed.) Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Retrieved

from
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=LDxZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=Analisis+Sistem+Informasi.+Yogyakarta:+Penerbit+Andi&ots=TusYuXiDr7&sig=wIJ1q8kE5j7UBBeKHBqOCgN0cRs&redir_esc=y#v=onepage&q=Analisis%20Sistem%20Informasi.%20Yogyakarta%3A%20Penerb

- [9] Sandy Wahyu Ramdany, S. A. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem. *Journal of Industrial and Engineering System (JIES)*, 5 No. 1, 30-41. Retrieved from <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JIES/article/view/227>